

3325 Рец. акти. (1961/11)

1. ВВЕДЕНИЕ

Естественной тенденцией в развитии вычислительных устройств является стремление к созданию машин, оперирующих с функциями в целом. Основной вопрос, который требует решения при синтезе подобных машин, заключается в способе представления функций, то есть в методе кодирования. Трудность решения этого вопроса состоит не только в определении метода кодирования, но и в технической реализации полученных кодов, которые, очевидно, должны иметь сравнительно большой объем. Последнее обстоятельство требует решения многих проблем миниатюризации и надежности электронной аппаратуры. Однако очевидно и то, что развитие методов использования техники для математических исследований должно опережать техническое развитие машин. В связи с этим автор предлагает вниманию читателя один из возможных методов кодирования функций и алгоритмы операций с кодами функций.

Предлагаемый метод применим к кодированию функций, представленных тригонометрическими рядами Фурье. Это представление выбрано в связи с его относительной общностью и простотой.

преобразований, в большинстве случаев соблюдаются¹.

Следует отметить, что тривиальный способ задания рядов Фурье коэффициентами имеет большие недостатки при выполнении такой пространственной операции как умножение. Все изложенное показывает целесообразность специального кодирования именно рядов Фурье.

В дальнейшем для общности будем полагать, что функция $\phi(x)$ задана отношением

$$\phi(x) = h \cdot \frac{f_1(x)}{f_2(x)}, \quad (1)$$

где $f_1(x)$ и $f_2(x)$ — функции, представимые рядами Фурье (или их кодами);

h — числовой множитель.

Такое задание функций значительно расширяет класс представимых функций и позволяет избежать операции деления.

Числовой множитель h снимает ограничения с величины коэффициентов ряда Фурье, которые возникают при кодировании функций.

2. МЕТОД КОДИРОВАНИЯ

Рассмотрим упорядоченную последовательность функций следующего вида:

$$\begin{matrix} \alpha_{1n} \cdot 3^{\frac{n}{2}} \cos^n x; \\ \vdots \\ \alpha_{kn} \cdot 3^{\frac{k}{2}} \cos^k x; \\ \vdots \\ \alpha_{nk} \cdot 3^{\frac{k}{2}} \sin^{k-m} x \cos^m x; \\ \vdots \\ \alpha_{11} \sqrt{3} \cos x; \quad \alpha_{1k} \cdot 3^{\frac{k}{2}} \sin^{k-1} x \cos x; \quad \alpha_{1n} \cdot 3^{\frac{n}{2}} \sin^{n-1} x \cos x; \\ \alpha_{00}; \alpha_{01} \sqrt{3} \sin x; \dots \alpha_{0k} \cdot 3^{\frac{k}{2}} \sin^k x; \dots \quad \alpha_{0n} \cdot 3^{\frac{n}{2}} \sin^n x, \end{matrix} \quad (2)$$

той. Кроме того, большое значение в этом выборе имело то обстоятельство, что формальные операции с рядами Фурье дают в итоге ряд функции результата одноименной операции с функциями, представленными исходными рядами. Ограничения, налагаемые на функции, участвующие в операции для правомерности формальных

где x — действительный аргумент;
 $m; k$ — числа целые, положительные (или равные 0); номера строки и столбца последовательности соответственно;

¹ Более подробно вопрос о правомерности формальных операций с рядами Фурье, а следовательно и с их кодами, здесь не рассматривается (см., например, [1]).

2-21529/1

α_{mk} — числовые коэффициенты;

$\Phi_{mk} = \alpha_{mk} \cdot 3^{\frac{k}{2}} \sin^{k-m} x \cos^m x$ — mk -разряд последовательности;

$\Psi_{mk} = 3^{\frac{k}{2}} \sin^{k-m} x \cos^m x$ — вес mk -разряда последовательности.

Очевидно

$$\Phi_{mk} = \alpha_{mk} \cdot \Psi_{mk} \quad (3)$$

Сумма всех разрядов последовательности (2) является некоторой функцией $f(x)$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \sum_{m=0}^k \alpha_{mk} \cdot 3^{\frac{k}{2}} \sin^{k-m} x \cos^m x \quad (4)$$

Выражение вида (5), полученное очевидным преобразованием последовательности (2), назовем треугольным кодом функции $f(x)$ — $\text{TK}f(x)$:

$$\begin{array}{ccc} & & \alpha_{nn} \\ & & \vdots \\ & & \alpha_{kk} \quad \alpha_{kn} \\ & & \vdots \\ & & \alpha_{mk} \quad \alpha_{mn} \\ & & \vdots \\ \alpha_{22} & \alpha_{2k} & \alpha_{2n} \\ \alpha_{11} \alpha_{12} & \alpha_{1k} & \alpha_{1n} \end{array} \quad (5)$$

$$\text{TK}f(x) = \alpha_{00} \alpha_{01} \alpha_{02} \dots \alpha_{0k} \dots \alpha_{0n}$$

Здесь использованы обозначения:

k — номер столбца ТК ($0 \leq k \leq n$);

m — номер строки ТК ($0 \leq m \leq k$);

α_{mk} — mk -разряд ТК;

α_{00} — угловой разряд ТК;

$f(x)$ — кодируемая функция.

В дальнейшем треугольный код для краткости будем называть просто кодом.

Будем также использовать следующее написание ТК:

$$\text{TK} = \begin{array}{c} \tau \\ \delta \sigma \\ \alpha \beta \gamma \dots \end{array} \quad (k)$$

где в скобках указаны (в случае необходимости) число отброшенных нижних строк (m) и левых столбцов (k), а номера разрядов не обозначены. Разряды, не имеющие значения в данном преобразовании, обозначим точками, например,

$$\text{TK} = \begin{array}{c} \tau \\ \dots \\ \alpha \cdot \gamma \end{array}$$

ТК, у которого все разряды суть целые числа (положительные или отрицательные), будем называть *нормальным* — НТК.

3. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ТК

1. Треугольный код mk -разряда Φ_{mk} последовательности (2) имеет вид

$$\text{TK}\Phi_{mk} = \begin{array}{c} 0 \\ 0 \ 0 \\ (m) \ \alpha_{mk} \ 0 \ 0 \dots \end{array} \quad (k)$$

а код веса Ψ_{mk} — вид

$$\text{TK}\Psi_{mk} = \begin{array}{c} 0 \\ 0 \ 0 \\ (m) \ 1 \ 0 \ 0 \dots \end{array} \quad (k)$$

2. Преобразование кода

$$\text{TK}f(x) = \begin{array}{c} \tau \\ \delta \sigma \\ (p) \ \alpha \ \beta \ \gamma \\ (q) \end{array}$$

в код

$$\text{TK}f_1(x) = \begin{array}{c} \tau \\ \delta \sigma \\ (p \pm m) \ \alpha \ \beta \ \gamma \\ (q \pm k) \end{array}$$

называемое $(\pm m)(\pm k)$ -сдвигом $\text{TK}f(x)$, соответствует следующей операции с кодируемыми функциями:

$$f_1(x) = f(x) \cdot 3^{\frac{\pm k}{2}} \cdot \sin^{(\pm k \mp m)} x \cdot \cos^{(\pm m)} x.$$

В частности, при $k > 0$ и $m > 0$

$$f_1(x) = f(x) \cdot \Psi_{mk} \quad (6)$$

т. е. mk -сдвиг $\text{TK}f(x)$ соответствует умножению $f(x)$ на вес mk -разряда или умножению $\text{TK}f(x)$ на $\text{TK}\Psi_{mk}$.

3. Умножение на число, сложение и вычитание ТК есть аналогичная операция с каждым разрядом (или с одноименными парами разрядов) ТК.

4. ТК $\sin kx$ и ТК $\cos kx$ имеют значащие ($\neq 0$) разряды только в одном k -м столбце, причем

$$\alpha_{mk} = \frac{\pm C_k^m}{3^{\frac{k}{2}}}; 0.$$

Это свойство является следствием известных формул разложения $\sin kx$ и $\cos kx$ по функциям $\sin^{k-m} x \cos^m x$. В свою очередь, из свойства 4 следует, что любой ряд Фурье представим ТК.

5. Из формулы

$$1 = \sin^2 x + \cos^2 x$$

следует, что

$$3\psi_{mk} = \psi_{m(k+2)} + \psi_{(m+2)(k+2)}, \quad (7)$$

откуда

$$\begin{matrix} 0 & \alpha \\ \cdot & \cdot \\ \alpha \cdot 0 = 0 & \cdot \frac{\alpha}{3}; \end{matrix} \quad (8)$$

$$\begin{matrix} \alpha & 0 \\ \cdot & \cdot \\ 0 \cdot 0 = 3\alpha & \cdot -\alpha; \\ 0 & -\alpha \end{matrix} \quad (9)$$

$$0 \cdot \alpha = 3\alpha \cdot 0. \quad (9')$$

6. Число разрядов ТК, имеющего $(n+1)$ столбцов:

$$s = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

4. ТРОИЧНЫЕ ТК И АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С НИМИ

ТК, у которого все разряды принимают лишь три значения ($\alpha_{mk} = -1; 0; 1$), назовем *троичным* — ТТК. Нетрудно представить «треугольный регистр» для хранения ТТК в ЦВМ.

Рассмотрим некоторые простые арифметические операции с ТТК.

Инвертирование ТТК (умножение на -1) заключается в смене знака всех значащих разрядов ТТК.

Сложение ТТК. Сложение пары одноименных разрядов ТТК осуществляется по формуле

$$s_{mk} = \alpha_{mk} + \beta_{mk} + p'_{mk} + p''_{mk}, \quad (10)$$

где

α_{mk} ; β_{mk} — разряды слагаемых кодов;
 p'_{mk} ; p''_{mk} — переносы из предыдущих разрядов;
 s_{mk} — разрядный результат.

Если разрядный результат можно представить в виде

$$s_{mk} = \sigma_{mk} + 3\Pi_{mk}, \quad (11)$$

где $\sigma_{mk} = 1; 0; 1$;

$\Pi_{mk} = 1; 0; 1$,

то согласно формуле (8) существует код числа s_{mk} :

$$\text{ТК}(s_{mk}) = \sigma_{mk} \cdot \Pi_{mk}, \quad (12)$$

где σ_{mk} — mk -разряд суммарного кода. Число Π_{mk} , стоящее в $m(k+2)$ -разряде кода (12), является переносом $p'm(k+2)$ в $m(k+2)$ -разряд суммарного кода; число Π_{mk} , стоящее в $(m+2) \times (k+2)$ -разряде кода (12), является переносом $p''(m+2)(k+2)$ в $(m+2)(k+2)$ -разряд суммарного кода. Таким образом,

$$p'm(k+2) = p''(m+2)(k+2) = \Pi_{mk}. \quad (13)$$

Используя формулы (10)–(13), построим таблицу, которая обладает следующими свойствами:

а) если Π_{mk} принимает некоторое значение, то p'_{mk} и p''_{mk} также принимают это значение (при расчете величины s_{mk});

б) сумма s_{mk} любых комбинаций чисел α_{mk} , β_{mk} , p'_{mk} , p''_{mk} присутствует в таблице.

Эти условия необходимы и достаточны для следующего утверждения: таблица полностью описывает процесс сложения ТТК.

Итак, характерной чертой процесса сложения ТТК является возникновение переноса — «вилки» в два соседних разряда. Очевидно, такой процесс сложения может быть легко реализован технически.

Таблица

s_{mk}	$\text{ТК}(s_{mk})$	σ_{mk}	Π_{mk}	s_{mk}	$\text{ТК}(s_{mk})$	σ_{mk}	Π_{mk}
0	0	0	0				
1	1	1	0	-1	-1	-1	0
2	$\begin{matrix} 1 \\ -1 \cdot 1 \end{matrix}$	-1	1	-2	$\begin{matrix} -1 \\ 1 \cdot -1 \end{matrix}$	1	-1
3	$\begin{matrix} 1 \\ 0 \cdot 1 \end{matrix}$	0	1	-3	$\begin{matrix} -1 \\ 0 \cdot -1 \end{matrix}$	0	-1
4	$\begin{matrix} 1 \\ 1 \cdot 1 \end{matrix}$	1	1	-4	$\begin{matrix} -1 \\ -1 \cdot -1 \end{matrix}$	-1	-1

Из специфики распространения переносов следует, что ТТК можно разложить на четыре части, сложение которых производится независимо:

ТТК—00, состоящий из тех разрядов α_{mk} исходного ТТК, для которых m и k — четные;
 ТТК—01 — m — четное, k — нечетное;
 ТТК—11 — m и k — нечетные;
 ТТК—12 — m — нечетное, k — четное
 (здесь число, стоящее справа, показывает номер углового разряда соответствующего кода).

Вычитание ТТК распадается на операции инвертирования и сложения.

Умножение ТТК₁ на ТТК₂. Пусть ТТК₂ содержит разряды β_{mk} . Тогда

$$\text{ТТК}_2 = \sum \text{ТТК}(\beta_{mk} \cdot \psi_{mk})$$

(по всем m и k)

или

$$\text{ТТК}_2 = \sum \text{sign} \beta_{mk} \cdot \text{ТТК}(|\beta_{mk}| \cdot \psi_{mk})$$

(по всем m и k)

так как

$$\beta_{mk} = -1; 0; 1.$$

При этом произведение

$$\text{ТТК}_1 \times \text{ТТК}_2 = \sum \text{sign} \beta_{mk} \cdot \text{ТТК}(|\beta_{mk}| \cdot \psi_{mk}) \cdot \text{ТТК}_1$$

(по всем m и k)

Но умножение ТТК₂ на ТТК ($|\beta_{mk}| \cdot \psi_{mk}$) согласно свойству 2 равносильно mk -сдвигу (при $|\beta_{mk}| = 1$). Следовательно, умножение ТТК содержит лишь операции сдвига и алгебраического суммирования, которые могут осуществляться в любой последовательности. Устройство для технической реализации процесса умножения ТТК не должно содержать принципиально новых узлов.

5. КОДИРОВАНИЕ ЧИСЕЛ И НТК В ТТК

Рассмотрим алгоритм построения ТТК действительного целого числа A .

Пусть число A задано своим трюичным линейным кодом

$$\text{ТТК}(A) = \beta_0 \dots \beta_v \dots \beta_u \quad (14)$$

где $\beta_v = -1; 0; 1$

$$(0 \leq v \leq u).$$

В этом случае

$$A = \sum_{i=0}^u \beta_i \cdot 3^i$$

или

$$A = (\dots ((\beta_u \cdot 3 + \beta_{u-1}) \cdot 3 + \beta_{u-2}) + \dots + \beta_v) 3 + \dots + \beta_0 \quad (15)$$

Обозначим

$$A_v = (\dots (\beta_u \cdot 3 + \beta_{u-1}) \cdot 3 + \beta_{u-2}) + \dots + \beta_v \quad (16)$$

Каждый v -й этап кодирования W описывается следующей формулой:

$$\text{ТТК}(A_{v-1}) = \beta_{v-1} + 3\text{ТТК}(A_v)$$

Весь алгоритм кодирования содержит $(u+1)$ этапов, начинаясь с u -го этапа, в котором $\text{ТТК}(A_u) = \beta_u$, и кончаясь нулевым, причем

$$\text{ТТК}(A_0) = \text{ТТК}(A).$$

Очевидно, что любое целое число A имеет ТТК (A).

Кодирование нормального ТК — НТК $f(x)$, заданного трюичными ТК своих mk -разрядов β_{mk} — ТТК (β_{mk}), производится по формуле

$$\text{ТТК} f(x) = \sum \text{ТТК} \psi_{mk} \cdot \text{ТТК}(\beta_{mk})$$

(по всем m и k)

и аналогично умножению состоит из циклов « mk — сдвиг — сложение». Отсюда следует, что для функции, имеющей НТК, существует ТТК. Но нами доказано, что любому ряду Фурье соответствует произведение некоторого постоянного множителя на НТК. Следовательно, любой ряд Фурье представим произведением константы на ТТК — см. также формулу (1).

6. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ ТТК

Дифференцирование кодов основано на соотношении

$$\begin{aligned} (3^{\frac{k}{2}} \cdot \sin^{k-m} x \cdot \cos^m x)' &= 3^{\frac{k}{2}} (k-m) \times \\ &\times \sin^{k-(m+1)} x \cos^{m+1} x + (-3^{\frac{k}{2}}) \times \\ &\times m \sin^{k-(m-1)} x \cos^{m-1} x, \end{aligned}$$

откуда

$$\psi'_{mk} = (k-m) \psi_{(m+1)k} - m \psi_{(m-1)k} \quad (17)$$

Таким образом, производная от

$$\text{ТК} \varphi_{mk} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ (n) \alpha_{mk} \\ (k) \end{pmatrix}$$

имеет вид

$$\frac{d}{dx} \text{ТК } \varphi_{mk} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \beta'_{mk} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (m-1) \beta'_{mk} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (18)$$

где

$$\begin{aligned} \beta'_{mk} &= -m\alpha_{mk}; \\ \beta''_{mk} &= (k-m)\alpha_{mk}. \end{aligned}$$

Из этих соотношений следует, что процесс дифференцирования описывается следующим алгоритмом.

1. Для каждого разряда $\alpha_{mk} = \pm 1$ дифференцируемого кода ТТК подсчитываются ТТК (β'_{mk}) и ТТК (β''_{mk}) .

2. Производятся сдвиги и суммирование всех ТТК (β'_{mk}) по формуле, которая является следствием (17) и (18):

$$\begin{aligned} \frac{d\text{ТТК}}{dx} &= \sum [\text{ТТК } \psi_{(m-1)k} \cdot \text{ТТК } (\beta'_{mk}) + \\ &+ \text{ТТК } \psi_{(m+1)k} \cdot \text{ТТК } (\beta''_{mk})]. \end{aligned} \quad (19)$$

Суммирование по последней формуле может производиться в любой последовательности.

Формулы дифференцирования (18) и (19) не являются единственными и могут быть видоизменены.

Действительно, запишем (18) в следующем виде:

$$\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} 0 & k-m \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - m. \quad (20)$$

Правая часть этого выражения преобразуется согласно свойству (5):

$$\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 3(k-m) & 0 & -k \end{pmatrix} \quad (21)$$

или

$$\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3m & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

Алгоритм дифференцирования, основанный на использовании последних формул, полностью аналогичен вышеприведенному.

Интегрирование ТТК основано на алгебраическом суммировании кодов ТТК $(\alpha_{mk} \cdot I_{mk})$, где $I_{mk} = \int \psi_{mk} \cdot dx$ — неопределенный интеграл веса mk -разряда; α_{mk} — mk -разряд интегрируемого кода.

Очевидно, что для реализации этого алгоритма необходимо иметь заранее вычисленные коды ТТК I_{mk} для всех m и k (последние могут быть вычислены лишь с некоторой погрешностью).

ЛИТЕРАТУРА

1. Г. П. Толстов, Ряды Фурье, Физматгиз, М., 1960.

Поступила в редакцию
11.V 1965